

기본 설문지

성명	연령	성별
	만()세	남 · 여

1. 직업이 어떻게 되시나요?

①실내근무(내근직) ②실외근무(외근직) ③실내&실외 병행근무 ④학생 ⑤무직

2. 최종 학력이 어떻게 되시나요?

①중졸 이하 ②고졸 이하 ③전문대졸 ④대졸 이상

3. 현재 이명이 어느 방향에서 들리나요?

①왼쪽 ②오른쪽 ③양쪽 ④기타()

4. 이명은 발병한 지 어느 정도 되었습니까?

(약 년 개월)

5. 현재 스트레스가 있나요?

①네 ②아니오

6. 현재 주 3회 이상 불면 증상을 겪고 있나요?

(새벽 1시~4시에 잠에서 깬다. 다만 화장실 가는 것은 제외)

①네 ②아니오

7. 최근 6개월 이내 정신과(신경정신과) 또는 이와 유사한 병 의원을 다닌 적이 있나요?

①네 ②아니오

8. 현재 병·의원에서 처방받아 복용하고 있는 수면 관련 약이 있나요?

①네 ②아니오